

ИСТИҚБОЛЛИ БИНАФША РАНГЛИ РАҲОН НАВ НОМУНАЛАРИ

Ф.А.Нурмаматов¹, М.Х.Арамов², М.С.Эшпулатова³

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик
илмий-тадқиқот институти таянч докторанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545136>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022
Ma'qullandi: 10- may 2022
Chop etildi: 14- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Райҳон, *Ocimum L.*,
Ocimum basilicum L.

ANNOTATSIYA

Кўпгина янги ва кам тарқалган ўсимликлар ўзининг серҳосиллиги, эртапишарлиги, кўп миқдорда витамин, аминокислоталар, минерал тузларга бойлиги ва мавсум танламаслиги билан ҳам алоҳида этиборга моликдир.

Кўпгина янги ва кам тарқалган ўсимликлар ўзининг серҳосиллиги, эртапишарлиги, кўп миқдорда витамин, аминокислоталар, минерал тузларга бойлиги ва мавсум танламаслиги билан ҳам алоҳида этиборга моликдир. Шу боисдан ҳам мамлакатимизда аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини тўлиқ қондириш ва ўсимликларни кўпайтиришга катта аҳамият берилмоқда.

Райҳоннинг (*Ocimum L.*) ватани Осиёнинг жанубий мамлакатлари Ҳиндистон ва Шри Ланка ҳисобланади ва қимматли сабзавот экини сифатида дунёнинг деярли ҳамма мамлакатларида етиштирилади. Райҳон республикамизда ҳам кам тарқалган ва янги ўрганилаётган ўсимликлар туркумига кирди.

Райҳон озиқ – овқат саноатида (гўшти қайта ишлаш, консерва ишлаб чиқариш ва салқин ичимликлар тайёрлашда) зиравор, ҳалқ табобати, медицина, фармацевтика, парфюмерияда хом – ашё

сифатида фойдаланилса, кўкаламзорлаштиришда манзарали ўсимлик кўринишида қўлланилади.

Райҳоннинг 200 яқин турлари мавжуд бўлиб, улардан табиий шароитларда эфирга бой бўлган, зиравор ва манзарали ўсимлик сифатида экиладиган оддий райҳоннинг (*Ocimum basilicum L.*) 10 яқин тури етиштирилади. Ушбу ўсимликни сабзавот ва манзарали ўсимлик сифатида кўпайтириш мақсадида ҳозирги кунда республикамиздан ташқари Ҳиндистон, Беларусь Республикаси Федерациясида илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Райҳон селекцияси учун бошланғич манбани морфобиологик ўрганиш мақсадида Сабзавот – полиз экинлари ва картошкачилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё илмий тажриба станциясида 2020– 2021 йилларда райҳоннинг 32 дан ортиқ нав намуналари ўрганилди. Тажрибалар Беларусь давлат қишлоқ хўжалик

академияси илмий ходимлари Т.В.Сачивко, В.Н. Босак ва бошқалар томонидан ишлаб чиқилган “Особенности агротехники и селекции базилика (*Ocimum L.*)” деб номланган услубий қўллама асосида (БГСХА: Горки – 2015) олиб борилди.

Тажрибадан мақсад фойдали биологик ва хўжалик белгиларига эга бўлган райхоннинг энг яхши навларини ҳар томонлама баҳолаш, сифат кўрсаткичларини таҳлил қилиш ва фенологик кузатувларни ҳисобга олиш орқали танлаб олишдан иборатдир. Замонавий талабларга жавоб берувчи райхоннинг янги навларини яратиш учун юқори ҳосилдорликга, ноқулай атроф – муҳитга бардошли, етиштириш агротехникасини

механизациялаштиришга яроқли бўлган ва юқори сифатли яқуний маҳсулот олиш имконини берувчи навлар танлаб олинди.

Олиб борилган фенологик кузатишларда райхоннинг турли хил экологик – географик келиб чиқиши билан биргаликда, уларнинг асосий хўжалик белгилари билан биргаликда, морфологияси, яъни ўсимликнинг бўйи, барг пластинкасининг ўлчами, ўсимликда ғунчалар, барглар ва куртаклар сони, ғунчали шохчасининг узунлиги, ғунчали шохларининг оралиқ узунлиги ўрганилди.

Натижада райхоннинг минимал ва максимал морфологик белгиларининг аҳамияти аниқланиб, ўрганилган нав намуналари қуйидаги гуруҳларга ажратилди:

- ўсимлик баландлиги бўйича: паст бўйли, ўрта бўйли ва баланд бўйли;
- баргининг ўлчамига кўра: майда баргли, ўрта баргли ва йирик баргли;
- баргининг ранги бўйича: яшил ва бинафша;
- ҳиди бўйича.

Бинафша рангли райхон нав намуналарининг морфобиологик белгилари бўйича тавсифи

Белги	Ўсимлик гуруҳлари	Белгининг манбаи
Ўсимлик баландлиги, см	Паст бўйли (35 см дан кам)	Гулчаман, Жон райхон, Сада райхон 1, Базилик фиолетовый, Кўк райхон, Жон райхон 2, В3 001, Овощной фиолетовый 1, Овощной фиолетовый 2, Философ 1, Фиолетовый, Философ 2, Пурпурный король 2, Пурпурный король 3, Восторг
	Ўрта бўйли (35,5-60,0 см)	Қора райхон 1, Ош райхон 1, Розы (назорат), Азиза, Ялпиз раҳон, Сада райхон 2, Тоғ райхон, Фиолетовый блеск 1, Ароматный гуляш, Қора райхон 2, Бакинский дворик, Фиолетовый блеск 2
	Баланд бўйли (60,0)	Фиолетовый гигант, Пять ароматов смесь, Ош райхон 2,

	см дан юқори)	Пурпурный король 1, Пурпурный король 4, Ялпиз раҳон
Ўсимликдаг и новдалар сони, дона	Кам (35 донадан кам)	Жон райхон 1, Қора райхон 2, Базилик фиолетовый, Кўк райхон, Жон райхон 2, В3 001, Фиолетовый блеск 1, Овощной фиолетовый 1, Овощной фиолетовый 2, Фиолетовый, Философ 1, Философ 2, Пурпурный король 3
	Ўртача (35дан 80 тагача)	Рози (назорат), Қора райхон 1, Сада райхон 1, Сада райхон 2, Фиолетовый блеск 2, Бакинский дворик, Восторг, Пурпурный король 1, Пурпурный король 2, Пурпурный король 4, Ош райхон 1, Ош райхон 2, Ароматный гуляш, Пять ароматов смесь, Азиза
	Кўп (80 дан кўп)	Тоғ райхон, Фиолетовый гигант, Гулчаман
Ўсимликдаг и барглар сони, дона	Кам (165 дан кам)	Философ 2
	Ўртача (165-520 та)	Жон райхон, Тоғ райхон, Ош райхон 2, Фиолетовый блеск 1, Ароматный гуляш, Овощной фиолетовый 2, Фиолетовый, Философ 1, Пурпурный король 3, Пурпурный король 4, Фиолетовый гигант
	Кўп (520 дан кўп)	Гулчаман, Қора райхон 1, Ош райхон 1, Рози (назорат), Қора райхон 2, Сада райхон 1, Базилик фиолетовый, Азиза, Кўк раҳон, Жон райхон 2, Овощной фиолетовый 1, Ялпизли раҳон, Сада райхон 2, В3 001, Пурпурный король 1, Пурпурный король 2, Восторг, Пять ароматов смесь, Бакинский дворик, Фиолетовый блеск 2
Ўсимликдаг и гул шодалар сони, дона	Кам (40 дан кам)	Гулчаман, Сада райхон 2, Тоғ райхон
	Ўртача (40 тадан 80 тагача)	Қора райхон 1, Ош райхон 1, Қора райхон 2, Сада райхон 1, Азиза, Кўк раҳон, Ялпиз раҳон, Овощной фиолетовый 2, Фиолетовый, Философ 1, Философ 2, Пурпурный король 2, Пурпурный король 3, Пурпурный король 4, Восторг, Бакинский дворик
	Кўп (80 тадан кўп)	Жон райхон, Рози (назорат), Базилик фиолетовый. Жон райхон 2, Ош райхон 2, В3 001, Фиолетовый блеск 1, Ароматный гуляш, Овощной фиолетовый 1, Пурпурный король 1, Фиолетовый гигант, Пять ароматов смесь,

		Фиолетовый блеск 2
Гул шодасининг узунлиги, см	Қисқа (17 см дан кам)	Гулчаман, Қора райхон 1, Жон райхон, Сада райхон 1, Базилик фиолетовый, Азиза, Тоғ райхон, Вз 001, Фиолетовый блеск 1, Овощной фиолетовый 1, Фиолетовый, Философ 2, Пурпурный король 1, Пурпурный король 2, Пурпурный король 3, Пурпурный король 4, Восторг, Бакинский дворик, Фиолетовый блеск 2
	Ўртача (17-30 см)	Ош райхон 1, Розы (назорат), Кўк раҳон, Жон райхон 2, Ялпиз раҳон, Овощной фиолетовый 2, Сада райхон 2, Ош райхон 2, Ароматный гуляш, Философ 1, Фиолетовый гигант, Пять ароматов смесь
	Узун (30 смдан кўп)	Қора райхон 2
Барг пластинкасининг узунлиги/энги, см	Майда баргли (3,6-4,1/2,0-2,2 см)	Гулчаман, Сада райхон 1, Кўк раҳон, Сада райхон 2, Ош райхон 2, Овощной фиолетовый 2, Восторг, Бакинский дворик, Вз 001
	Ўрта баргли (4,2-7,9/4,0-4,4 см)	Қора райхон 1, Ош райхон 1, Жон райхон, Розы (назорат), Қора райхон 2, Базилик фиолетовый, Азиза, Жон райхон 2, Ялпиз раҳон, Тоғ райхон, Фиолетовый блеск 1, Ароматный гуляш, Овощной фиолетовый 1, Фиолетовый, Философ 2, Пурпурный король 2, Пурпурный король 3, Пурпурный король 4, Фиолетовый блеск 2
	Катта баргли (8,0-11,0/4,2-6,6 см)	Фиолетовый гигант, Пурпурный король 1, Пять ароматов смесь

Ўсимликлари паст бўйли бинафша рангли навлар: Гулчаман, Жон райхон, Сада райхон 1, Базилик фиолетовый, Кўк раҳон, Жон райхон 2, Вз 001, Овощной фиолетовый 1, Овощной фиолетовый 2, Философ 1, Фиолетовый, Философ 2, Пурпурный король 2, Пурпурный король 3, Восторг кабилар уй шароитида тувакчаларда

ўстириш учун, дала ҳовлиларда манзарали экин сифатида етиштириш учун тавсия этилади. Ўрта ва баланд бўйли навлар эса янгилигида истеъмол қилиш ва қуритишда фойдаланиш мумкин.

Ўсимликдаги новдалар сони райхоннинг маҳсулдорлигини белгилайдиган муҳим ҳўжалик

белгиларидан биридир. Шу туфайли ўсимликдаги новдалар сони ўртача Роза (назорат), Қора райхон 1, Сада райхон 1, Сада райхон 2, Фиолетовый блеск 2, Бакинский дворик, Восторг, Пурпурный король 1, Пурпурный король 2, Пурпурный король 4, Ош райхон 1, Ош райхон 2, Ароматный гуляш, Пять ароматов смесь, Азиза ва кўп бўлган Тоғ райхон, Фиолетовый гигант, Гулчаман навлари истиқболли бўлиб ҳисобланади. Бундай навлар маҳсулдорликни оширишга қаратилган селекция ишларида қимматли бошланғич манба бўлиб ҳисобланади

1-расм.

Ўсимликдаги гул шодалар узунлиги ва уларнинг сони уруғ маҳсулдорлигини белгилайдиган белгилардир. Битта ўсимликда 40 тадан кам гулшодалар ҳосил қилган навларга Гулчаман, Сада райхон 2, Тоғ райхон кабилар киритилди. Бу навларни райхоннинг уруғ маҳсулдорлигини оширишга қаратилган селекция ишлари учун бошланғич манба сифатида тавсия этиб бўлмайди. Уруғ маҳсулдорлигини оширишга қаратилган селекция ишларида гул шодалар сони 80 тадан

Ўсимликнинг баргланганлиги бевосита унинг маҳсулдорлигини белгилайдиган муҳим хўжалик белгиларидан биридир. Тадқиқотларимизда кам баргланганлар гуруҳига фақатгина Философ 2 нави киритилди. Ушбу навда барглар сони 165 тадан кам бўлди.

Ўртача ва кўп баргланган гуруҳларга кирувчи навлар энг қимматли бўлиб ҳисобланади ва улардан селекция ишларида бошланғич манба сифатида фойдаланиш тавсия этилади.

кўп бўлган навлар қимматли манба бўлиши мумкин.

Райхон ўсимлиги барглари катта-кичиклиги ҳам муҳим хўжалик белгиларидан бири ҳисобланади. Барги кичик (узунлиги 3,6-4,1 см ва эни 2,0-2,2 см) бўлган Гулчаман, Сада райхон 1, Кўк райхон, Сада райхон 2, Ош райхон 2, Овощной фиолетовый 2, Восторг, Бакинский дворик навларини нафақат зиравор сифатида, балки манзарали экин сифатида томорқаларда ва тувакларда уй шароитида етиштириш

тавсия этилади. Ўрта ва катта баргли нав намуналари юқори маҳсулдорликка йўналтирилган селекция ишлари учун қимматли матриал бўлиб хизмат қилади. Улардан энг истиқболлилари Фиолетовый гигант, Пурпурный король 1, Пять ароматов смесь навлари эса селекция ишлари учун ҳам, томорқа хўжаликларида, сабзавотчилик

хўжаликларида юқори кўк масса ҳосили олиш учун ҳам тавсия этилади.

Шундай қилиб илк мартаба Ўзбекистон шароитида 22 та бинафша рангли райхон нав намуналари ўрганилган, қимматли хўжалик белгиларни ўзида мужассамлаштирган истиқболли нав намуналари ажратилган, селекция ишлари учун ва ишлаб чиқаришга тавсия этилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Луциц Т.Е. Пряно-ароматические растения. Минск: Интерпрессервис, 2002. – 80 с.
2. Мустяцэ Г.И. Возделывание ароматических растений/ Г.И.Мустяцэ. – Кишинев:Штиинца, 1988. – 200 с.
3. Пастушенков Л.В., Пастушенков А.Л., Пастушенков В.Л. Лекарственные растения: использование в народной медицине и быту. Л.: Лениздат,1990. – 384 с.
4. Сачивко Т.В, Босак В.Н, Коваленко Н.А, Супиченко Г.Н. Особенности агротехники и селекции базилика *Ocimum basilicum* L: рекомендации. Горьки: БГСХА-2015 28 с;
5. Фогель И.В. Некоторые особенности накопления эфирного масла у базилика огородного (*Ocimum basilicum* L.)//Науч.-тех. бюл. ВИР,1995. – Вып. 234. – С. 78-80.
6. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиги экинлари давлат реестри. Ташкент, 2021.-38 б.